

ANNUAIRE
DES
VOYAGES ET DE LA GÉOGRAPHIE

Pour l'année 1846,

PAR UNE RÉUNION DE GÉOGRAPHES ET DE VOYAGEURS,

sous la direction

DE M. FRÉDÉRIC LACROIX.

—
3^e ANNÉE.

—
Prix : 2 francs.
—

PARIS,
GIDE et C^{IE}, LIBRAIRES-EDITEURS,
Rue des Petits-Augustins, 5, près le quai Malaquais..

—
1846

DES TUMULUS, DES FORTS

ET DES

REMPARTS DE LA RUSSIE OCCIDENTALE.

Deuxième article ¹.

Tumulus milésiens.

Dans les deux volumes de mon voyage qui concernent la Crimée, j'ai suffisamment traité tout ce qui a rapport aux tumulus des colonies grecques sur les rives de la mer Noire, et j'ai fait, entre autres, la remarque que les colonies milésiennes seules avaient des tumulus pour tombeaux, tandis que la colonie dorienne de Cherson, en Crimée, n'en avait pas un seul. J'ai décrit les nombreux groupes de tumulus qui entouraient Tyrambé, Képos, Phanagorie, Panticapée, Nymphée, Porthmion; l'emplacement de plusieurs de ces anciennes villes ne se reconnaît même qu'à l'armée de tumulus qui les circonscrivait. J'ai, en outre, fait observer la transition qui existait dans les tombes des rois du Bosphore, sur le Kouloba, près de Panticapée, entre les mœurs scythes et les usages grecs, fusion due à l'origine scythique de la dynastie des rois qui régnaient sur le Bosphore. J'ai parlé fort en détail de la construction générale des tumulus à différentes époques, et j'ai décrit les caveaux à voûte

¹ Voir l'ANNUAIRE DES VOYAGES de l'année dernière, p. 178.

égyptienne, les tombes et les sarcophages qu'ils renfermaient. J'ai passé en revue les formes diverses des tumulus à l'extérieur, et j'ai mentionné les étonnantes constructions royales du Kouloba et du Mont-d'Or, où l'on avait revêtu extérieurement les tumulus d'une muraille d'énormes quartiers de pierres, comme une pyramide d'Égypte. Ces murs sont dans le style hellénique isodôme.

Hors de la Crimée, au confluent du Bog et du Dniepr, les Russes ont donné le nom de *sto-moghiles* (cent tumulus) aux ruines d'Olbia, comme les Persans appellent Persépolis *Tchéhelminar*, les quarante colonnes, pour désigner un nombre infini.

Les fouilles faites dans un grand nombre de ces tombeaux ont révélé un fait important : les vases dits *étrusques*, trouvés en assez grande quantité, prouvent que l'antique croyance aux mystères de Cérès Thémophore, les mêmes que ceux d'Eleusis et de la Grande-Grèce, avait pénétré jusque dans cette partie reculée de la mer Noire; et il y avait même une fabrique de vases étrusques à Panticapée.

Tumulus scythes.

Il est de fait que les peuples finnois ont aussi enseveli leurs morts sous des tumulus, et quelques-uns de ceux de la Crimée peuvent leur appartenir, entre autres ceux qui entourent l'ancienne capitale de leur roi Skilouros, qui avait bâti sa résidence dans le voisinage du Simféropol actuel. Nous n'avons rien de plus explicite sur les usages funéraires des Scythes que ce que nous a conservé Hérodote (l. iv), en décrivant la manière dont ils ensevelissaient leurs rois dans une certaine contrée qu'il appelle *Gherrus*. Longtemps l'ambiguïté du style même de l'historien a rendu incertaine la position de ces tombeaux royaux,

que tous les commentateurs en général ont placés à 800 kilométréstrop au nord. Le comte Jean Potocki, le premier, a résolu le problème géographique, et a démontré que, par le pays de Gherrus, il fallait entendre la contrée qui est à l'est du Dniepr, sur le plateau des sources du Khonskii-Vodi (Panticapès) et du Tokmak (le Gherrus) C'est là qu'on le trouvera dans ma carte d'Hérodote, Atlas, 4^e série, pl. ix. Jusqu'à présent, personne ne s'est encore occupé de fouilles et de recherches dans cette contrée, que l'on sait être riche en tumulus de plus d'un genre, comme on va bientôt le voir. Espérons que l'attention qui a été excitée par le comte J. Potocki, par M. de Koeppen, et que j'ai cherché à réveiller aussi, engagera le gouvernement russe à faire des fouilles dans cette localité; peut-être l'a-t-il déjà fait.

Tumulus à statues ou baba.

Dans cette même contrée de Tokmak, et en général dans une assez grande étendue du midi de la Russie, l'on trouve des tumulus couronnés de statues plus ou moins informes, que le peuple appelle *baba*. Klaproth, M^r P. de Koeppen, Pallas et plusieurs auteurs modernes ont déjà relevé l'erreur du moine Rubruquis, qui, dans le récit de son ambassade en 1253, attribuait ces statues aux Komanes ou Polozes, de race turque. Un passage d'Ammien-Marcellin, qui écrivait de 360 à 390 de J.-C., mentionne déjà ces statues, auxquelles il compare les Huns. J'ai donné, dans mon Atlas, 4^e série, pl. xxxi b, les dessins de quatorze statues ou *baba* différentes, qui proviennent du pays des Cosaques du Don et du gouvernement d'Ekatérinoslav. Ces statues portent évidemment sur leur figure le type mongol, saillant surtout dans l'expression des yeux. La plupart, et non toutes,

tiennent des deux mains, sur le ventre, une espèce de gobelet, que j'ai cru reconnaître pour celui du *Hom*, dans les cérémonies des Parsi, disciples de Zoroastre. Mais tout le monde n'est pas d'accord à ce sujet, et l'on a voulu voir dans cet objet cylindrique un livre roulé plutôt qu'une coupe. Quoi qu'il en soit, il est à observer que bon nombre de ces tumulus à statues se trouvent dans le pays de Gherrus d'Hérodote. M. de Koeppen indique pour limites à lui connues des tumulus à statues, au sud, celui qui est sur la rive droite de la rivière Katcha, à l'ouest de Baktchisaraï en Crimée; au nord, celui qu'il a vu dans le gouvernement de Kursk, à moitié chemin de Bielgorod, au village de Borissovka. On ne connaît pas mieux l'intérieur des tumulus à baba, que celui des tumulus scythes; nulle fouille régulière n'est parvenue à ma connaissance, quoiqu'il fût important de déterminer enfin à quel peuple mongol ces monuments appartiennent, et si ce sont des constructions religieuses présentant une divinité offerte à l'adoration, plutôt qu'un tombeau, comme le suppose M. de Koeppen. Klaproth, *Voy. au Caucase*, I, p. 84, dit avoir vu une petite statue en argent, de la longueur du doigt, qui avait été trouvée près de la Kouma, et qui était parfaitement semblable aux statues de pierre.

Au reste, Pallas remarque que ce n'est pas seulement dans les gouvernements de Kherson, d'Ekatérinoslav, des Cosaques du Don, de Kursk, etc., qu'on trouve des babas; il dit en avoir vu beaucoup sur les bords du Yéniseï, en Sibérie, et quelques-unes clairsemées près de l'Irtiche et du Samara. Plus on va vers l'Orient, plus ces statues sont grossièrement faillées; ce sont des figures qui n'offrent qu'un simple masque; tandis que sur les rives de la mer d'Azof, elles sont sculptées avec assez d'art pour qu'on puisse y reconnaître le caractère national des figures.

Tumulus varègues ou russes proprement dits.

J'ai indiqué plus haut le rôle que les Varègues ou Ross ont joué dans les révolutions de la Russie ; c'est une histoire longue et attachante que celle des invasions de ce peuple, qui traversait la Russie pour aller assiéger Constantinople. Leur grande route était marquée par des rivières qui de la Baltique les menaient à la mer Noire, et ils profitaient des immenses Inondations produites par les neiges du printemps pour passer facilement d'un des bassins du nord dans celui du Dniepr, qui était leur grande étape... Ils fondèrent un empire à Kiov, après en avoir établi un à Novgorod la Grande. Ils donnèrent au Dniepr le nom de *chemin de la Grèce* ; la mer Noire fut alors appelée la *mer des Russes*. J'ai marqué sur la carte de mon Atlas consacrée à Massoudi, qui écrivait dans le x^e siècle, la route qu'ils suivirent par le Don et le Volga, pour aller piller les rivages de la mer Caspienne. Or, partout où ils ont pénétré, les hauteurs qui bordent les rivières sont couronnées des tumulus qu'ils ont érigés à ceux qui ont péri dans leurs expéditions. Le lac Ilmen et les rivières qu'il reçoit, en sont bordés ; on les retrouve sur le plateau du Valdaï, sur les affluents qui vont se jeter dans le Volga, et tout le long du cours du Dniepr. Mais comme l'Ukraine a été surtout une de leurs grandes étapes, une de leurs principales stations, où, avant même qu'ils eussent fondé des empires, ils avaient concentré leur puissance aventureuse, où ils hivernaient dans des forts et dans des camps que je décrirai plus bas, il n'est pas étonnant que ce soit aussi là que l'on retrouve le plus grand nombre de leurs monuments funéraires.

Ces tumulus sont parfaitement semblables à ceux que j'ai vus dans la patrie des Varègues en Suède,

dans l'île de Rughen, etc. Ils sont d'une forme conique très-prononcée, et quelques-uns sont entourés d'une enceinte de pierres; on les construisait aussi en pierres que l'on recouvrait de gazon, comme le racontent les écrivains du Nord.

M. de Koeppen a observé, dans les tumulus de Novgorod, que la tombe proprement dite n'était pas creusée dans le sol, mais qu'on déposait le corps sur la terre et qu'on le recouvrait en amoncelant la terre par-dessus. Ibn-Foszlan, qui raconte les funérailles que l'on fit à un Russe marquant sur les rives du Volga, dit que le mort fut placé dans son bateau, qu'on y mit le feu, et qu'on brûla avec lui une jeune fille, un chien partagé en deux, la chair de deux chevaux, d'un coq, d'une poule, etc. Un noble Polonais chargé de fouilles dans les tumulus de Novgorod, de la part du gouvernement, trouva en effet, en 1820 et 1824, dans l'un d'eux, des charbons, deux mâchoires de chevaux, deux de chiens et une tête d'oiseau.

En Ukraine, sur les bords du Dniepr et principalement de la Ross et de la Rassava, qui doivent leur nom aux Ross, il est certain qu'une foule de tumulus qu'on y voit sont leur ouvrage. Ce fut sur les rives de la Ross qu'ils établirent l'un de leurs chefs-lieux, qui fut dans la suite la première origine de la fameuse république des Cosaques, dont la constitution n'était qu'une imitation fidèle de celle des Normands. Cette localité, qui porte encore le nom de Sieza (siège, résidence), et que j'ai visitée, est couronnée de tumulus; on ne les a pas ouverts, mais M. Holovinski, propriétaire de Stéblov, a fait des fouilles dans ceux de son domaine qui borde la Ross, et il y a trouvé des vases comme dans ceux du Nord, et, ce qui vaut mieux encore, une de ces haches d'armes grossière en silex non poli, comme les tombeaux normands du Danemark, de la Suède, etc., en recèlent tant.

Il me montra aussi bon nombre de haches non de silex, mais en grès, en porphyre, de forme pareille à celle qu'on rencontre si fréquemment dans le Nord, qu'il avait retirées du lit de la Ross, ou déterrées près de Stéblov.

Ces tumulus et ces objets datent évidemment des plus anciennes expéditions des Normands ou Varègues.

A Rzyszov, sur le Dniepr, la propriétaire de ce domaine fit raser près de la petite ville un tumulus dans lequel on ne trouva que trois vases en terre remplis de cendres, comme dans les tumulus du Nord : d'énormes boutons d'argent, mêlés de beaucoup d'alliage et grossièrement travaillés, y avaient été aussi déposés. Cette dame en fit faire des cuillers à café pour son fils.

La dynastie normande qui régna à Kiof conserva l'usage du tumulus pour tombeau ; Nestor, ch. XI, dit expressément qu'Askold, Dir et Oleg furent enterrés sous des montagnes ou moghiles, et effectivement on montre encore près d'Owruetz (*Ovrouth*) le tombeau d'Oleg, qui fut tué dans une guerre contre Jaropolk en 977. Le champ où il est servait même de cimetière aux princes régnants, dont un grand tumulus était l'unique monument.

Le moghile d'Igor, mort en 945, selon Nestor, était à Iskoroche ; peut-être l'a-t-on confondu avec celui qu'on attribue à Olga.

Tumulus ukrainiens ou cosaques.

Ce que je viens de dire de la dynastie ross ou varègue, peut se dire du peuple de l'Ukraine, ou des Cosaques, tant de ceux qui formaient la population du pays, que de ceux qui composèrent la république de ce nom. J'ai cité l'ancien usage du pays d'ensevelir

les morts près des habitations et de jeter de temps en temps une charge de terre sur leurs tombes. Le souvenir de cette coutume s'est conservé dans les légendes et les traditions, quoique les Ukrainiens n'ensevelissent plus leurs morts de cette manière.

Il n'y a pas d'endroit un peu ancien qui ne soit entouré d'une foule de tumulus très-rapprochés, ou qui n'ait un cimetière de ce genre. Ces champs des morts occupent un espace considérable, et pour s'en faire une idée, il ne faut que visiter les hauteurs qui enciègnent la petite ville de Tripol, sur lesquelles j'ai compté plus de quatre cents tumulus, ou les environs de Vassilkof, qui en offrent encore davantage. Ils sont en général d'une plus petite dimension que les tumulus isolés des Varègues et des autres populations, et ils se touchent les uns les autres. Les plus grands ont 30 pieds de diamètre et de 5 à 8 pieds d'élévation.

Ces cimetières de petits tumulus en Ukraine ne se trouvent qu'au sud de Vassilkof et de Tripol, et se concentrent surtout entre la Ross et la Rassava, en dedans du grand rempart du Dragon. J'ai visité spécialement ceux de Pilava, de Kozin, de Jemtchika, de Sakhnovka, de Polstvine. Au nord de la Rassava, j'ai vu ceux de Kovali et de Ciblié; ce dernier endroit était une petite ville au bord du Dniepr', marquée sur la carte de Levasseur de Beauplan; aujourd'hui ruinée, les paysans du voisinage ne s'en rappellent pas même le nom.

Aidé de la protection de M. Eugène Poniatovski, j'ai pu faire quelques fouilles dans les tumulus de Ciblié; j'en ai compté quarante-huit. Le plus grand, qui mesurait 33 pieds de diamètre, était entouré d'un cercle de grosses pierres formant un mur grossier qui n'avait que 2 pieds de haut. Le centre du tombeau contenait un cadre de poutres de chêne de 6 à 8 pouces

d'épaisseur, de 6 à 7 pieds de long, de 2 de hauteur. Le dessus du cadre était fermé avec des poutres pareilles, assujetties par des clous en fer, semblables à ceux qu'on fabrique à présent; sous le cadre et sur une terre glaise mêlée de chaux fortement battue, reposait le corps, les pieds vers le sud. Quelques débris de vases se sont trouvés dans le tombeau. Les autres tumulus ne nous offrirent aussi que des ossements très-décomposés et des débris grossiers de poterie.

Ces tumulus étaient tellement dans les mœurs cosaques, entées sur celles des Varègues, qu'on les retrouve autour de toutes les différentes *sitcha* qu'ils établirent successivement sur la motte de *Romanof*; près de Verkhnednéprovsk, à Kapoulitch et à Pokrofskoï, en descendant le Dniepr, au fur et à mesure que cette république fut repoussée, par les conquérants de l'Ukraine, vers le midi.

Quand je visitai, en 1832, l'avant-dernière *sitcha*, celle de Kapoulitch, placée dans une île du Dniepr, vis-à-vis de l'embouchure de la Podpolna, à une lieue de distance de celle de Pokrofskoï, un vieux Cosaque à cheveux blancs, le seul qui fût resté de cette république, me montra, dans le cimetière de la *sitcha*, des tumulus de Cosaques qu'il avait vu ériger, et la croix de pierre du dernier Cosaque Zaporogue qui fut enseveli dans ces lieux.

L'on sait aussi que, dans leurs expéditions, lorsque les Cosaques perdaient l'un de leurs chefs, ils lui érigeaient pour tombeau un tumulus dans l'endroit où ils se trouvaient, et lui imposaient son nom, qui devenait une position géographique lorsqu'ils voulaient se diriger dans ces immenses plaines sans chemin battu. Les légendes et les ballades héroïques, en célébrant ce chef, ne manquaient pas de rappeler son moghile et les campagnes où on l'avait dressé. Quoi-

que ces monuments des Cosaques soient les plus récents, presque tous sont tombés dans l'oubli, par le transport de la république sur les rives de la mer Noire et de la mer d'Azof, et à peine en reste-t-il quelques-uns qui aient échappé à cette destinée de fer qu'on appelle l'oubli.

Un tumulus qui fut ouvert à Tchoutchenka, près de Ryzsov (*Rzichof*), sur le Dniepr, me fait croire, par son contenu, qu'il était du nombre de ces kourgans élevés aux chefs cosaques; car, lorsqu'on commença à l'ouvrir par le sommet, on trouva d'abord la tête d'un homme dans une position verticale; cela fit supposer qu'il avait été enterré debout; en effet, on découvrit bientôt l'épine dorsale, puis on déterra tout le squelette d'un cheval que montait le cavalier; le tout était accompagné de divers ornements de selle, de bride; les étriers étaient allongés comme ceux des Turcs. Ces objets étaient, ainsi que le mors, en fer très-oxydé qui tombait par débris. Ils sont conservés à Ryzsov.

Tumulus litvaniens.

Pendant qu'une partie de la nation varègue s'ouvrait une route par Novgorod et le Dniepr pour arriver à Constantinople, une troupe de ces aventuriers essayait de remonter le Niémen, espérant peut-être trouver un chemin plus direct. Ni les traditions, ni l'histoire ne nous ont appris s'ils parvinrent à leur but; seulement elles nous apprennent, à travers un voile souvent mythique et quelquefois fabuleux, que ces fiers Normands trouvèrent l'ancienne Litvanie un pays fertile où ils pourraient créer avec succès des établissements; ils y fondèrent en effet des colonies vers le milieu du x^e siècle de notre ère. Jurbork, Kovno, Spéra et Vilkomierz furent les premiers châteaux forts qu'ils fondèrent. Pendant plusieurs siè-

cles, la dynastie des grands-ducs de Litvanie fut varègue et porta des noms varègues; les chefs, ou la noblesse, étaient Varègues, et la civilisation de la nation litvanienne fut le fruit de leur domination dans ce pays, tout comme ce furent eux qui constituèrent les Slaves en nation à Kiov, sur les rives du Dniepr..... Il n'y a donc pas de quoi s'étonner si l'on trouve en Litvanie quelques souvenirs des Varègues. Je parlerai plus bas des forts, des châteaux, qui rappellent évidemment leur manière de bâtir, et je ne citerai, pour le moment, que les tumulus qui sont groupés dans plusieurs parties de la Litvanie, et qui attestent aussi leur présence dans ce pays.

Si vous questionnez les Litvaniens sur l'origine de ces collines funéraires, ils vous diront que ce sont des géants qui les ont érigées sur les cadavres entassés de leurs ennemis; ces géants étaient si grands, qu'il leur suffisait de faire deux ou trois voyages sur le rivage de la mer Baltique, d'y remplir leurs bottes de sable et de les verser sur les corps de leurs ennemis pour produire ces collines énormes. Beaucoup de ces collines, qu'ils indiquent avec foi comme trophées des géants Alcis, Vitoif, Ghélon, Kalnpilis, etc., ne sont, dans le fait, que des ouvrages de la nature, où l'on ne reconnaît nulle part la main de l'homme. Mais il n'en est pas de même de tous. On trouve de vrais tumulus, que les Litvaniens appellent *Mylzynum-Kapaï* (collines des géants), dans plusieurs parties de la Litvanie et de la Courlande. Il en est de deux espèces distinctes : les uns sont de grands cônes de terre, sans autre revêtement que du gazon; les autres sont de plus petits tertres bas, assez aplatis, relevés au-dessus du sol par un cercle de grands blocs de granit.

Les *tumulus coniques* sont le plus souvent isolés, rarement réunis par groupes un peu nombreux. On

en trouve surtout dans la direction de la Vindau, depuis la Samogitie jusque dans l'intérieur de la Courlande et dans plusieurs directions. M. Jucevicz, qui a écrit sur ces tumulus quelques pages qui se trouvent dans le premier volume des *Sendungen der Kurlaendischen Gesellschaft*, p. 45, décrit, quoique brièvement, les fouilles qu'il a faites dans plusieurs localités.

A Kroze ou Kroschy, non loin des sources de la Vindau, au centre de la Samogitie, où se trouvent bon nombre de ces tumulus, sur les bords d'une petite rivière qu'il appelle Okmiana, il en fit fouiller plusieurs dans lesquels des espèces de tombes en pierres renfermaient tantôt des restes d'hommes, tantôt des ossements de chevaux assez bien conservés. Il découvrit dans quelques-uns un petit nombre de monnaies de cuivre quadrangulaires, tellement oxydées, qu'elles étaient indéchiffrables.

Une découverte imprévue fit tomber des ouvriers qui labouraient un jardin à *Gierzdèle*, au centre de la Samogitie, sur un caveau en pierre, où l'on découvrit un squelette entouré d'un certain nombre de têtes de morts.

Cette singulière fouille engagea M. Jucewicz à faire ouvrir deux énormes tumulus dans les terres du propriétaire de *Gierzdèle*, située dans la paroisse de *Kurszany* (Kourchany), sur les bords de la Vindau; dans l'un, il ne découvrit qu'un squelette avec une hache d'armes en serpentine; l'autre renfermait six squelettes placés chacun sur une grande plaque de pierre. Ils avaient tous autour du cou plusieurs crânes d'hommes rangés sur une chaîne de fer, comme un collier de perles.

Cette découverte surprenante est du même genre que celle que M. Jucewicz avait faite précédemment

en Courlande, non loin de l'embouchure de l'Aa, si j'ai bien compris l'auteur de ce rapport. Il fit fouiller un très-grand tumulus au milieu duquel on arriva à une grande tombe en pierres, de 8 toises de tour. Un squelette d'une taille remarquable reposait au milieu, et autour de lui étaient rangés en cercle régulier soixante crânes humains. Voilà ce que M. Jucewicz nous raconte. Malheureusement il ne fait nulle mention des objets qui accompagnaient les morts, à l'exception de cette hache en serpentine, qui est un bon guide pour fixer l'époque à laquelle remontent ces tombes. A Ahsuppen, aussi situé près de l'embouchure de l'Aa, on trouva, en 1837, dans un tombeau, un crâne avec une hache en serpentine verte, le tranchant d'une petite hache en talc gris, et une corne.

Les tumulus à enceintes de pierres se concentrent plus à l'est, dans les districts de *Ponievicz* et de *Szawly (Chavly)*, et comme je me suis beaucoup occupé de ces tombeaux dans mes recherches historiques et archéologiques de la Litvanie, je pourrai entrer dans plus de détails.

A peu près à moitié chemin entre *Ponievicz* et *Chavly* coule, au milieu d'une contrée fertile, légèrement ondulée, la *Daughivenna*, rivière qui se jette au nord dans la *Musz (Mouche)* et dont le nom signifie *la bien habitée, la bien peuplée*. C'est sur ses rives que j'ai signalé un des plus grands et des plus intéressants tumulus-pyrées de la Litvanie, celui de *Raghiniany*. Dans le voisinage de ce pyrée sont dix cimetières ou groupes de tumulus à cercles de pierres. Des collines entières en sont couvertes; j'ai compté plus de 330 tumulus dans ces dix groupes qui sont répartis près de *Laudicheki* au milieu d'une grande forêt, de *Pakalnicheki*, de *Raghiniany*, de *Rosaline* et de *Karpicheki*.

Les plus grands de ces tumulus mesurent 36 pieds

de diamètre, les plus petits sont de 12 pieds, les plus ordinaires de 24.

Les fouilles que j'ai faites dans le groupe le plus nombreux, qui recouvre toute une colline ombragée d'un bois de vieux pins, à côté du village de Raghiniany, où j'ai compté une centaine de ces tumulus, sont venues à l'appui d'un fait que révélait déjà l'histoire des Litvaniens. Les anciennes chroniques rapportent que les Litvaniens brûlaient leurs morts, surtout les principaux de la nation, et qu'ils les ensevelissaient en recouvrant le bûcher de terre. Les collines qui entourent Vilna m'ont offert d'innombrables traces de ces anciens bûchers ; mais la place du bûcher n'est que simplement relevée par un peu de terre sans autres travaux extérieurs. A Raghiniany, dans le nombre de tumulus à cercles de pierres que j'ai ouverts, j'en ai trouvé quatre des plus apparents, où, au lieu d'ossements et de squelettes, je n'ai découvert que des cendres et des débris d'os à demi consumés par le feu, soigneusement ramassés au milieu du tumulus et recouverts d'un peu de terre ; à peine y en avait-il plus d'un pied au-dessus des débris du bûcher. J'y trouvai même un crâne à demi brûlé, que j'ai déposé au musée de Milan.

A côté de ces tombes à bûcher, j'en ouvris d'autres qui renfermaient des squelettes entiers sur lesquels on ne remarquait pas la moindre atteinte du feu. Les corps n'étaient pas à plus de 1 pied 1/2 à 2 pieds de profondeur, observation générale que j'ai faite partout où j'ai exécuté mes fouilles. L'un d'eux avait le corps et la tête placés comme quelqu'un qui dormirait assis ; l'une de ses mains, portée devant la bouche, avait au doigt une bague en cuivre composée de plusieurs tours en tire-bouchons.

Dans un autre groupe de tumulus à cercles de pierres, qui s'étend au sud sur une colline adjacente

au tumulus-pyrée de Raghiniany, je fis deux fouilles; l'une ne m'offrit qu'un squelette entier, sans aucun ornement quelconque. Dans l'autre tombeau, où le squelette, presque en poudre, avait, comme le premier, la tête vers le couchant et les pieds vers l'orient, je déterrai à côté de la cuisse droite une antique hache d'armes en fer, parfaitement semblable à celles que l'on a découvertes mêlées à d'autres armes, sur le champ de bataille de *Schaimyle*, où Gédimine, grand-duc de Litvanié, battit l'ordre teutonique en 1316. Ces haches d'armes n'ont pas de trou parallèle au tranchant, comme les nôtres, pour y passer un manche; le trou est creusé perpendiculairement dans la tête de la hache, comme dans les antiques haches en cuivre du nord, et il fallait un bois à extrémité recourbée pour en faire usage. Aussi rien de plus simple que de transformer, après la guerre, la hache d'armes en soc de charrue, comme l'on disait anciennement en Litvanie, et le soc de charrue (*stakhoutz*) usité encore à présent par le peuple, ressemble parfaitement à ces anciennes armes. Celle dont il est question ici était plantée droite à côté de la cuisse, et l'on voyait le long du corps les traces du manche en bois réduit en poussière brune.

Dans ce groupe, je distinguai un plus petit cercle de pierres accolé à un plus grand, comme une dépendance; ces tombes doubles sont rares.

A Karpicheky, où j'en ai compté 110 en deux groupes, j'ai ouvert aussi plusieurs tombeaux; aucun ne m'a offert des restes d'ornements ou d'armes; la seule chose qui m'ait frappé par sa coïncidence avec les découvertes faites dans les grands tumulus de Gierzdèle, de Kourchany et des rives de l'Aa, c'est la découverte d'un squelette qui avait sur la poitrine quatre crânes emboîtés les uns dans les autres; ces crânes étaient plus fragiles que ceux du mort déposé

dans le tombeau. A côté de lui était couché un autre corps d'une personne plus jeune, qui avait encore toutes ses dents. M. le docteur Lichtenstein de Mittau, qui a examiné ces crânes ainsi que les fragments de l'un de ceux que j'avais retirés d'un tas de cendres et de charbons, a fait à la société littéraire de Courlande un rapport à ce sujet, dans lequel il reconnaît que les formes générales de ces têtes sont germaniques, avec une tendance vers les formes antiques; les dents, plantées droites, sont, il est vrai, propres au type slave, mais se retrouvent aussi dans le type germanique, et il ne voit pas de raison pour qu'on ne puisse pas attribuer ces crânes à la race litvanienne, dont les formes ont été toujours plus germaniques que slaves.

Les deux corps étaient disposés à 1 pied de profondeur dans la terre vierge; l'on avait ensuite formé le cercle de pierres, et rejeté dedans, à 2 pieds de hauteur, la terre qui se trouvait autour. Du reste, je n'ai découvert nulle part des débris de poterie ou d'objets en fer. La tête était placée au S. O. et les pieds au N. E.

A Pachekane, où j'ai fait pareillement des fouilles qui n'ont pas été plus heureuses sous le rapport des objets d'art, les morts avaient exactement leur tête à l'ouest. Nulle part je n'ai trouvé trace de cercueil ou de tombe intérieure en pierres. Lorsqu'on s'informe auprès des gens du pays de la nation à laquelle peuvent appartenir ces tombeaux, quelques-uns répondent que ce sont sans doute ceux des chevaliers porte-glaives, qui sont tombés sous les coups des Litvaniens dans leurs longues guerres, pendant les XIII^e et XIV^e siècles. Mais la tradition la plus générale, celle du peuple, les attribue à la nation litvanienne, qui honorait ainsi les funérailles de ses chefs.

On entend bien aussi quelquefois dire que ce sont les tombes des Suédois; mais la description que je

viens de donner prouve la fausseté de cette assertion, qui tient à un système général d'archéologie dans la Pologne et dans la Russie occidentale.

Tumulus suédois.

En effet, dans les pays que je viens de nommer, l'ère ou l'époque des Suédois est une grande époque, au delà de laquelle peu de paysans remontent, et quand l'origine de quelque monument leur est inconnue, leur premier mot est de l'attribuer aux Suédois. Les Suédois sont, pour ces provinces, le Jules César de la Suisse et de la France, l'Alexandre de l'Orient, la reine Thamar de la Géorgie. Ces époques sont des barrières qu'on ne franchit pas; aussi, si je voulais énumérer tous les tumulus, les forts, les remparts que j'ai visités en Litvanie, en Podolie et Volhynie, sur les rives du Dniepr, du gouvernement de Minsk à celui de Kherson, et que l'on attribuait aux Suédois, je n'en finirais pas. Il n'y a de tumulus des Suédois bien constatés que ceux qu'on montre sur le champ de bataille de Pultava.

FRÉDÉRIC DUBOIS DE MONTPÉREUX.

Nous avons reçu de M. Dubois de Montpéreau la fin de cet intéressant travail. Dans cette troisième partie, le savant voyageur traite des forts et mardelles de la Russie occidentale. Nous regrettons vivement que le manque d'espace et l'abondance des matières nous forcent à renvoyer à l'année prochaine la publication de ce complément qui, de sa nature, ne se prête à aucune coupure ni à aucune division.
